

ISLOM DININING KELIB CHIQISHI VA TARAQQIYOTI

Vohidov Sardorbek Bahodir o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Hoshimova Gavharoy Husniddin qizi Zokirova Gulshodaxon Davronbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti o’zbek tili va adabiyoti yo’nalishi talabalari

Anotatsiya: Ushbu maqolada Islom dinining kelib chiqishi tarixi, uning mohiyati, falsafiy tomonlari, o’ziga xosliklari hamda bugungi kundagi o’rni haqida so’z boradi.

Abstract: This article talks about the history of the origin of Islam, its essence, philosophical aspects, peculiarities and its place today.

Аннотация: в данной статье говорится об истории возникновения ислама, его сущности, философских аспектах, особенностях и его месте в наши дни.

Kalit so’zlar: Islom ta’limoti, Johiliya davri, Makka davri, Madina davri, Muhammad (s.a.v), Qur’oni Karim, Islom dini ustuni, payg’ambarlar, farishtalar.

Key words: Islamic teachings, Jahiliyyah period, Makkah period, Medina period, Muhammed s.a.v, Holy Qur'an, pillar of Islam, prophet, angels.

Ключевые слова: Исламские учения, период Джахилии, период Мекки, период Медины, Мухаммед С.А.В., Священный Коран, столп исламской религии, пророк, ангелы.

KIRISH: Milodiy VII asrda paydo bo’lgan islom dini va uning yoyilishi haqida so’z boradi. Biz bu maqoladan islom dini barcha dinlar ichida eng yosh bo’lsada, hozirgi kunda eng ko’p insonlar shu dinga e’tiqod qilishi va haq din ekanligini, payg’ambarimiz Muhammad s.a.v hayotlari, nima uchun islom dini aynan arabistondan kelib chiqqanini bilishimiz mumkin.

Islom dunyoda keng tarqalgan jahon dinlaridan biri. Arabiston yarim oroli Suriya, Falastin, Turkiya, Eron, Pokiston Afrika qit’asidagi Marokash, Jazoir, Tunis, Liviya, Misr, Arab respublikasi va boshqa bir qancha davlatlar islom diniga e’tiqod qiladi. Islom sozi arabcha ”Allohga o’zini topshirish”, ”Itoat etish”, ”Bo’ysunish”,

”Taslim bo‘lish” ma’nolarini anglatadi. Islom dini, yer yuzida insoniyat paydo bo‘libdiki, barchaga nozil qilingan. Shuning uchun islom dini eng mukammal din deb tan olingan. Barcha payg‘ambarlarga nozil qilingan dinlarning asl mohiyati ham yagona yaratuvchi borligiga ishonish va islomning mohiyati ham shudir.⁴⁵

MATERIAL VA METODLAR: Ushbu maqola qiyosiy tahlil usulda yozilgan bo‘lib, islom tarixini, kelib chiqishini, islomdan oldingi davr hayoti, ya’ni johiliya davrini va hozirgi kundagi davrini ochib beradi

NATIJA VA MULOHAZALAR: Johiliya⁴⁶ so‘zi Arabistonning islomdan oldingi davriga nisbatan ishlatiladi. Chunki bu davrda arablar orasida ”al-Vasaniyya” –ko‘pxudolik hukm surib, ular yakkaxudolikdan bexabar edilar. Bundan tashqari xalq orasida qizlarni tiriklayin ko‘mish, mayxo‘rlik va boshqa ahloqiy buzqliklar keng yoyilgan bo‘lib, islom dini bularga chek qo‘yadi. Johiliya davrida but va sanamlarga sig‘inilgan. Qur‘onda zikr etilgan eng qadimgi sanamlar, Manot, Allot va al-Uzza ham kiradi. Johiliya arablarining tasavvurida bu sanamlar ham ayol hudolar bo‘lgan.

Farishtalar-Allohning itoatli nurdan yaratilgan, hech kim ko‘ziga ko‘rinmaydigan, gunohsiz bandalaridir. Ular doim Alloh buyurgan ishlarni bajarishadi, uning buyrug‘idan chiqmaydi. Ularda yeyish-ichish, uxlash kabi xususiyatlari yo‘q. Mashhur farishtalar Jabroil, Mikoil, Isrofil va Azroillar hisoblanadi. Ular xohlagan odamlariga har xil ko‘rinishda ko‘rinishi mumkin.

Muhammad ibn Abdulloh ibn Abd al-Mutallib ibn Hoshim. Arabiston tarixida ”fil voqeasi” nomi bilan mashhur jangdan 50 kun keyin tavallud topadilar. Payg‘amnbarmimizning tavallud topishlari milodiy 571-yil 21-aprelga to‘g‘ri keladi. Tug‘ilishidan oldin otasi Abdulloh, 6yoshligida onasi- Omina vafot etadi. Shundan so‘ng bobosi Abdulmutallib uni qaramog‘iga oladi. Lekin 8 yoshligida bobosi ham vafot etadi. Bundan keyin esa amakisi Abu Tolib tarbiyasiga oladi.

Muhammad (s.a.v) 25 yoshga kirganlarida Banu Asad urug‘idan bo‘lgan boy ayol Hadicha bint Xuvaylid bilan turmush quradilar. Hadichadan 6 farzand dunyoga keladi:

⁴⁵ Dinshunoslik. H. YO‘LDOSHXOJAYEV, D. RAHIMJONOV, M. KOMILOV. 2000-yil

⁴⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Johiliya>

Ummu Kulsum, Zaynab, Ruqiya, Fotima, Qosim, Abdulloh. Faqat bir o‘g‘il- Ibrohim Moriyadan tug‘iladi.

Payg‘ambar- Alloh tarafidan din hukmlarini o‘rgatish uchun yuborilgan elchi. Ular aqlli, itoatli, to‘g‘ri, ziyrak bandadir. Ular Alloh amridan chiqmaydilar, gunoh qilmaydilar. Payg‘ambarlar Alloh tomonidan buyurilgan hukmlarni insonlarga yetkazadilar, haq dinga da’vat qiladilar, to‘g‘ri yo‘lga chorlaydilar. Qur’onda 28ta payg‘ambarning ismi keltirilgan. Payg‘ambar 40 yoshga yaqinlashganda 610-yil Ramazon oyining 17-kunida Jabroil (a.s) orqali Allohdan ”Alaq” surasining 5 oyati vahiy bo‘lib keladi. Shundan keyin 23 yil davomida Qur’oni Karim nozil bo‘ldi.

Qur’on Alloh tomonidan o‘z payg‘ambariga yuborgan ko‘rsatmalaridir va samimiy kitoblarning oxirgisidir. Vahiy-farishtalar orqali yuborilishi yoki bevosita Alloh bilan gaplashish vositasi. Muhammad (a.s) Makka shahrida yakka xudoga asoslangan din targ‘ibotini boshladi. Birinchi bo‘lib Hadicha bint Xuvaylid islomni qabul qilgan. Islomni qabul qilganlarni ko‘pchiligi turli tabaqa vakillari hisoblanadi.

Makkaliklar Abdumannof urug‘ini Abu Tolib darasiga qamal qildilar. Bundan keyin 2marta Habashistonga hijrat qilindi. Qamaldan keyin Hadicha vafot etadi. Payg‘ambar Toifga hijrat qildi. Makkada ”Isro va Me’roj” voqeasi yuz berdi. Dushmanlari esa Payg‘ambarni o‘ldirish payiga tushdi.

Madinaliklar Makkaliklarni samimiy kutib oldilar. Muhammad s.a.v ning hijratlari Robi al-avvalning 8-kuni, milodiy 622- yil 20-sentabrda bo‘ldi.

Islom dini 5 asosiy ustundan iborat.

- 1) Kalimai shahodat
- 2) Namoz o‘qish
- 3) Ro‘za tutish
- 4) Zakot berish
- 5) Imkoniyati bo‘lsa Haj qilish.

632-yilda Payg‘ambar Hajga borishga qaror qildi. Bu u zotni oxirgi hajlari bo‘lganligi tufayli islom tarixida ”Hajjatul vado” (hayrlashuv haji) deb nomlandi. Shu safarga 90ming musulmon otlandi. Zulhijja oyining 9-kuni Arafot tog‘ida Payg‘ambar a.s islom dinining asosiy shartlarini bayon etgan ”Vidolashuv hutbasini o‘qidi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, islom dini eng mukammal din deb tan olingan. Hozirgi kunda islom diniga e’tiqod qiluvchilar soni tobora ortib bormoqda. Jahonda qariyb 1,8miliard kishi e’tiqod qiladi. Birinchi prezidentimiz I.A. Karimov aytganlaridek „Islom dini - bu ota-bobolarimiz dini, u biz uchun ham imon ham ahloq, ham diyonat, ham ma’rifat ekanligini unutmaylik. U quruq aqidalar yig’indisi emas. Ana shu ma’rifatni kishilarimiz jon-jon deb qabul qiladilar va yaxshi oqitlarga amal qiladi”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dinshunoslik. H. YO’LDOSH XOJAYEV, D. RAHIMJONOV, M. KOMILOV. 2000-yil
2. Dunyo dinlar tarixi. U.T. JO’RAYEV, Y.S. SAIDJONOV 2014-yil
3. Иймон. SHAYX MUHAMMAD SODIQ MUHAMMAD YUSUF 2023yil
4. KARIMOV. I O’LLOH QALBIMIZDA YURAGIMIZDA
5. HASANOV. A Qadimgi Arabiston va ilk islom (1-kitob Joholiya asri)
6. E. YUSUPOV. Falsafa. T. o’qituvchi 2005
7. A. MUHAMMADJONOV. O’zbekiston tarixi. T. Sharq 2012